

TEMIR YO‘L AVTOMATIKA VA TELEMEXANIKA TIZIMINING IKKITA BIRLASHGAN MANYOVR SVETOFORLARINI BOSHQARUVCHI TERISH GURUHI BLOKLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Jo‘rayev Javoxirjon Farxodjon o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti, doktorant

Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902621>

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda barcha rivojlanib borayotgan davlatlarda, nafaqat temir yo‘l transporti, balki boshqa sohalarni, umuman iqtisodiyotni rivojlantirishning dolzarb muammolaridan biri – energiya va resurs tejankor texnologiyalarni joriy etish hamda ulardan samarali foydalanish yo‘llarini belgilashdan iborat. Ushbu maqolada temir yo‘l avtomatika va telemexanika tizimining ikkita birlashgan manyovr svetoforlarini boshqaruvchi terish guruhi bloklarini (NM2P va NM2AP) takomillashtirish, ya‘ni ularni mikroprotessorli ko‘rinishini yaratish masalasi ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: rele, releli tizim, marshrut, manyovr svetofori, elektropnevmatik, elektrogidravlik, elektromexanik, mikroprotessorli tizim, mikroelektron, mikrokontroller, optojuftlik.

Temir yo‘l stansiyalarini avtomatlashtirish tizimlarining yadrosi strelkali o‘tkazgichlar va signallarni markazlashtirishdan iborat bo‘lib, u strelkali o‘tkazgichlar va signallarni markaziy boshqarish va ularni nazorat qilish uchun qurilmalar to‘plami sifatida tushuniladi. Markazlashtirish harakat xavfsizligi talablarini bajargan holda stansiya obyektlari orasida o‘zaro mantiqiy bog‘liqlikni, shuningdek, strelka va svetoforlarni xavfsiz, masofadan boshqarishni ta‘minlaydi.

Temir yo‘l stansiyalarida markazlashtirish tarixi 1840-yillarning oxirida, ingliz muhandisi Gregori markazlashtirish g‘oyasini ilgari surgan paytdan boshlangan. Unga ko‘ra "signal minorasi"dan turib, tutqichlar va metall troslar yordamida stansiyadagi strelkali o‘tkazgichlar boshqarilar edi.

1856-yilda Angliyada birinchi mexanik markazlashtirish tizimi taklif qilindi. Keyinchalik texnologiya rivojlanishi bilan elektropnevmatik, elektrogidravlik, elektromexanik, elektr, elektron va mikroprotessorli markazlashtirish tizimlari qo‘llanildi.

Rossiyada birinchi mexanik markazlashtirish tizimlari XIX asrning 70-yillari boshlarida Sankt-Peterburg - Moskva yo‘nalishidagi bir nechta stansiyalarda qurilgan.

Eng ko‘p ishlatiladigan tizimlar elektromexanik va elektr markazlashtirish bo‘lib, ular birinchi marta AQShda (Teylor tizimi, 1891) va Avstriyada (Siemens tizimi, 1893) paydo bo‘lgan. 30-yillarning o‘rtalaridan boshlab mahalliy temir yo‘l stansiyalarida elektr markazlashtirishning releli tizimlarini ommaviy qurish boshlandi. Aksariyat tarmoq stantsiyalari ushbu turdagi turli xil tizimlar bilan jihozlangan.

Katta stansiyaning texnologik jarayonida markazlashtiruvchi qurilmalarga kichik stansiyalarga qaraganda jiddiyroq talablar qo‘yiladi. Bu talablarda birinchi farq marshrutni qanday qilib eng yaxshi belgilash kerakligi bilan bog‘liq. Kichik stansiyalarda marshrut strelka va signallarni alohida boshqarish orqali o‘rnatiladi. Marshrut bo‘ylab strelkalarni o‘rnatish

uchun strelka tutqichi yoki tugmasidan foydalaniladi va keyin tegishli svetofor tugmasi bosiladi.

Katta stansiyalarda marshrutdagi strelkalar soni 10–15 tadan ko‘p bo‘lishi mumkin. Bunday murakkab marshrutlarni o‘rnatishda har bir strelkani alohida o‘tkazish boshqaruv panelida ko‘p sonli manipulyatsiyalarni talab qiladi, bunda navbatchini xato qilish ehtimoli oshadi va bu poyezdlar harakatida sezilarli kechikishlarga olib kelishi mumkin.

Yirik stansiyalarda boshqaruv tizimi boshqaruv pultida minimal tugmalarni bosish orqali strelka va svetoforlarni avtomatik boshqarilishini ta‘minlaydigan bo‘lishi zarur.

Marshrutning boshi va oxirini ketma-ket bosish usuli yordamida marshrut tuzish boshqaruv pultida tugmalar sonini sezilarli darajada kamayishini ta‘minlaganligi bois eng muqobil usullardan hisoblanadi. Marshrutni o‘rnatishning ushbu usuli bilan har bir signal uchun bitta tugma, birlashtirilgan signal uchun ikkita talab qilinadi. Birinchi bosilgan tugma marshrutning toifasini (poyezd yoki manyovr marshruti) va yo‘nalishini (juft yoki toq) aniqlaydi va ikkinchi tugmani bosish bilan marshrut tuziladi va bog‘liqlik zanjirlariga asosan strelkalar kerakli holatga o‘tadi va svetofor ochiladi. Bu turdagi boshqaruv usuli stansiya xodimiga bir qo‘l bilan ishlash imkonini beradi, lekin bu nazorat qilish usuli yanada murakkab elektr sxemalar va ko‘p sonli relelar talab qiladi. Bu usul bizning mamlakatimizda qo‘llaniladi va marshrutli boshqarish deb ataladi. Ushbu usuldan foydalangan holda va boshqaruvchi relelarni bloklarga kompanovkalash natijasida blokli marshrutli markazlashtirish tizimlari yaratildi. Bu tizim ko‘p yillar davomida takomillashib, hozirgi kunga qadar mamlakatimiz temir yo‘llari stansiyalarida qo‘llanib kelinmoqda.

Markazlashtirish tizimlarini rivojlantirishning keyingi bosqichi ularni qurish uchun yarimo‘tkazgich va boshqa elektron komponentlardan foydalanish edi. Bu muammo 60-70-yillarda jadal o‘rganilgan. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida (Angliya, Germaniya, Yaponiya, Fransiya va boshqalar) tajriba zavodlari ishga tushirildi. 70-yillarning o‘rtalarida istiqbolli mikroprotessor element bazasining paydo bo‘lishi yangi stansiya tizimlarining rivojlanishini kuchaytirdi. 1978-yilda Goteborg stansiyasida (Shvetsiya) Ericsson kompaniyasining birinchi mikroprotessorli markazlashtirish tizimi 12H-850 qurilgan. 80 -yillar va 90 -yillarning boshlari mikroprotessor tizimlarini ishlab chiqish va joriy qilish davriga aylandi. Bu yo‘nalishda faoliyat yuritayotgan eng faol kompaniyalar Ericsson (Shvetsiya), Alcatel (Avstriya) va boshqalardir. Mikroprotessorli markazlashtirish tizimlari jadal rivojlanib, avvalgi releli tizimlar o‘rnini egallab kelmoqda. Hozirgi kunda eski markazlashtirish tizimlarini zamonaviy va mikroprotessor qurilmalar bilan almashtirish dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Bunga bir nechta sabablar mavjud:

- a) releli bloklarda yuqori energiya sarfi;
- b) hajm jihatdan kattaligi va og‘irligi xizmat ko‘rsatish jarayonida bir qancha qiyinchiliklar keltirib chiqaradi;
- c) bu turdagi bloklarni ishlab chiqaruvchi korxonalarining kamligi va tannarxining qimmatligi.

Taklif etilayotgan temir yo‘l avtomatika va telemexanika tizimining ikkita birlashgan manyovr svetoforlarini boshqaruvchi terish guruhi bloklarining takomillashgan zamonaviy mikroprotessorli bloki energiya tejamlorligi, kompakt va ixchamligi bilan elektromagnit releli bloklardan ustunlikka ega. Asosiy afzalliklaridan yana biri shundaki, bu turdagi

mikroprotessorli bloklarni ishlab chiqarish mahalliy amalga oshiriladi va iqtisodiy jihatdan tejamkor. Bu, o'z navbatida, sohada chet el korxonalariga bog'liqlikni bartaraf etadi.

Blokli marshrutli releli markazlashtirish tizimida ikkita birlashgan manyovr svetoforlarini boshqaruvchi terish guruhi blokini takomillashgan variantini yaratishda elektromagnit relelar o'rnida mikroelektron optojuftliklar va yarim o'tkazgichlardan foydalaniladi. Elektromagnit releli blokning ishlash algoritmlari tahlil qilinib, mikrokontrolerga shu algoritmlar asosida dasturiy ta'minot yoziladi.

References:

1. Изучения и исследование схем блочный Маршрутно-релейной централизации. Ш.К.Валиев, Р.Ш.Валиев Екатеринбург 2009г.
2. Mikroprotessorli markazlashtirish tizimlari: Temir yo'l transporti texnikumlari va kollejar talabalari uchun darslik / Vl.V. Sapojnikov - Moskva: temir yo'l transporti bo'yicha o'quv-uslubiy markaz. transp., 2008 y - 396 b.
3. Azizov A.R., Ametova E.K. Developing of microelectronic block HCC. //International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 6, Issue 3, March 2019.